

Case 6: Exploring Social Vulnerability to Multiple Hazards and Cascading Effects in Halmstad, Sweden

Evaluation of the outcomes (D4.2.6 SEI)

Factsheet in native language with an English Summary

Innovations addressed by the case

- Impact Chain Model and uncertainties ✓
- Co-production of knowledge ✓
- Socioeconomic scenarios
- Transborder climate change risks

English Summary

Identifying social groups that lack coping capacity when facing a disruptive event, but also the mechanisms that can make people vulnerable, can help policymakers to design effective disaster risk reduction strategies and build resilience among the most vulnerable segments of a population. A case study in Halmstad, Sweden, focused on climate change, water-related hazards, and interdisciplinary methods to do so. For further reading, see: Englund, M., André, K., Barquet, K., & Segnestam, L. (2022). *Weather, Wealth and Well-Being: Cascading Effects of Water-Related Hazards and Social Vulnerability in Halmstad, Sweden*. SEI Discussion Brief. Stockholm Environment Institute. <https://doi.org/10.51414/sei2022.038>

Presentation av preliminära resultat

Introduktion till fallstudien

Denna UNCHAIN fallstudie, som letts av Stockholm Environment Institute (SEI) i samarbete med forskningsprojektet [HydroHazards](#) och genomförts tillsammans med Halmstad kommun, har undersökt samhällskonsekvenser av multipla hydrometeorologiska naturhändelser i ett framtida klimat. Multipla hydrometeorologiska naturhändelser såsom kraftigt regn, översvämning av sjöar och vattendrag, och extrema snöfall kan skapa störningar i samhällsviktig verksamhet, där vissa samhällsgrupper kommer att påverkas mer negativt än andra. Det benämns ofta i termer av social sårbarhet, vilket betyder att olika människor drabbas olika hårt i händelse av en samhällsstörning. Detta beror på diverse sociala, ekonomiska, och samhällsliga faktorer. Genom att förstå vem som är sårbar och på vilket sätt, så kan beslutsfattare ta fram mer effektiva klimatanpassningsåtgärder.

För att strukturera fallstudien tillämpades Impact chain-metoden som översatt till svenska betyder "konsekvenskedja", för att visualisera klimatpåverkan från orsak till verkan. För att vidareutveckla metoden för konsekvenskedjor granskades kommunala dokument och akademisk litteratur. Tjänstepersoner från Halmstad kommun engagerades i en medskapande forskningsprocess som omfattade workshoppar, enkäter, intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Under workshopparna skapades olika scenarier tillsammans med deltagarna för att utforska vilka fysiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som formar social sårbarhet inom olika sektorer i Halmstad kommun.

Innovationsområde – samskapande av kunskap

Genom UNCHAIN-projektet har SEI även testat och vidareutvecklat metoder för hur forskare och användare kan samverka för att skapa relevant och användbar information och underlag för klimatanpassning, så kallade klimattjänster. Utöver Impact chain-metoden tillämpades ett relaterat ramverk [Tandem-ramverket](#) som är utvecklat för att främja samskapande transdisciplinära processer där olika kunskaper integreras. Detta möjliggjorde ett iterativt och processdrivet tillvägagångssätt som upplevdes ha underlättat samarbetet mellan forskarna och de lokala intressenterna. Preliminära analyser visar även på att det gemensamma lärandet främjades eftersom insikter och lärdomar från fallstudien kunde beaktas i de olika aktiviteterna för datainsamling, vilket i slutändan förbättrade forskningsprocessen samtidigt som det bidrog till att öka intressenternas kunskaper.

Preliminära resultat och slutsatser

Konsekvenskedjor ger praktisk vägledning för hur kommuner kan bedöma social sårbarhet. Fallstudien visar att konsekvenskedjor kan beskriva viktiga kopplingar mellan väderhändelser, störningar i samhällsviktiga verksamheter, och social sårbarhet, vilket kan skapa en förståelse för de ekonomiska, sociala, och fysiska faktorerna som ligger till grund för social sårbarhet. Konsekvenskedjor kan även användas för att identifiera potentiella lösningar.

Läs mer om projektet och fallstudien

- Englund, M., André, K., Barquet, K., & Segnestam, L. (2022). Väder, välbefinnande och välbefinnande: Vattenrelaterade risker, samhällsviktig verksamhet, och social sårbarhet i Halmstad, Sverige. SEI Discussion Brief. Stockholm Environment Institute. <https://doi.org/10.51414/sei2022.039>
- André, K., Englund, M., & Gerger Swartling, Å. (2022). Testing the Impact Chain Model: Exploring Social Vulnerability to Multiple Hazards and Cascading Effects. SEI Project Brief. Stockholm Environment Institute. <https://doi.org/10.51414/sei2022.041>